

**AKADEMIK YOSHLARNING PSIXO-IJTIMOIIY
EHTIYOJLARI:
ULARNING SHAKLLANISHIGA METODOLOGIK ASOSLAR**

Aymuratov Aydos Koblanbek-uli,
(Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
TATU Nukus filiali Axborot ta'lim
texnologiyalari kafedrası assistent-
o'qituvchisi)

aydosgaya3374@gmail.com

+998 99 954 39 09

Djoldasbaeva Aksulu Bagitovna
(Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
TATU Nukus filiali Axborot ta'lim
texnologiyalari kafedrası assistent-
o'qituvchisi)

aksulu.bagit@mail.ru

+998 90 575 82 78

Annotatsiya: Maqolada talaba yoshlarning eng muhim psixosotsial ehtiyojlari tahlil qilingan. Litva (Shiauliya universiteti) va AQSH (Kaliforniya universiteti) talaba qizlarining psixosotsial ehtiyojlarini empirik o'rganish natijalari keltirilgan.

Talabalarning psixosotsial ehtiyojlarida ma'naviy va gumanistik ehtiyojlardan ko'ra moddiy qadriyatlar ko'proq namoyon bo'ladi. Talabalar tanqidiy fikrlashni, o'z-o'zini anglashni yetarli darajada baholamaydilar, o'z-o'zini tarbiyalashga kam e'tibor beradilar.

Kalit so'zlar: akademik yoshlar, psixosotsial ehtiyojlar, ehtiyojlarni qondirish va shakllantirish, universitet.

Kirish. XXI asrning eng muhim qoidasi - ta'lim oluvchi jamiyatni yaratish. Insoniyat global axborotlashgan jamiyat sari harakat qilmoqda, unda, V.V.Yemelyanovning (2001) fikriga ko'ra, yangi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy tartib yaratiladi. Spontanlik, muqobillik, plyuralizm xos bo'lgan ijtimoiy aloqalar rivojlanmoqda (Maslov, 1993).

Psixosotsial tekislikda xizmatlar iqtisodiy bozorining vujudga kelishi va rivojlanishi natijasida individlar va ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi raqobat kuchaydi. Raqobat, bandlik va boshqa omillar muloqot va shaxslararo munosabatlarning zaiflashishiga sabab bo'ladi, balki egotsentrizm, ijtimoiy mahdudlik va atrof-muhitga befarqlik rivojlanishiga yordam beradi. Ijtimoiy hayotda, ayniqsa, kasbiy faoliyatda - ijtimoiy munosabatlarda ham, kasbiy kompetensiya tuzilishida ham pragmatik xarakter yaqqol namoyon bo'ladi.

Jahonda ro'y berayotgan iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlar tufayli ta'lim tizimi va akademik hamjamiyatlar oldiga yangi vazifalar qo'yilmoqda. Universitetlar missiyasi va ularning mavjudlik strategiyasi qayta ko'rib chiqiladi, studiyalar va ilmiy tadqiqotlar sifatiga, ta'limning xalqaro aloqalarini rivojlantirishga e'tibor qaratiladi (Daukilas et al., 2005; Drucker, 1993; Fullan, 1993; Grudzinskiy, 2003). Yevropadagi zamonaviy ta'lim garmonik, integral shaxsni tushunishga qaratilgan va shaxs idealini har tomonlama rivojlantirishga

intiladi, pragmatik qadriyatlarni yuksaltirishga yo'naltirish esa ko'pincha hayotning gumanistik qadriyatlarini yetarlicha baholamaslikka olib keladi (Golenkova & Ishtxayan, 2005; Daukilas et al., 2005; Dumchene & Daukilas, 2007; Muxametzyanova, 1998; Onokoy, 2004; Barnett, 1997).

Shuning uchun akademik yoshlarning psixologik-ijtimoiy ehtiyojlari va ularni zamonaviy modernizatsiya- lashayotgan jamiyatdagi o'zgarishlar sharoitida amalga oshirish muammosi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda

hashamatli jamiyat

Tadqiqotning obykti sifatida talabanning qondirilishini anglash kontekstidagi psixosotsial ehtiyojlari olingan.

Tadqiqotning maqsadi talabalarning eng muhim psixologik-ijtimoiy ehtiyojlarini aniqlash va talabalarning hozirgi vaqtda o'zlarining psixologik-ijtimoiy ehtiyojlarini qondirishlarini anglashlarini tahlil qilishdan iborat.

Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar qo'yildi: 1) talabalarning eng muhim psixologik va ijtimoiy ehtiyojlarini aniqlash; 2) talabalarning hozirgi paytdagi psixologik-ijtimoiy ehtiyojlarini qondirishni tushunish; 3) Litva (Shiauliya universiteti) va AQSH (Kaliforniya universiteti) pedagogika yo'nalishining so'nggi bosqich talaba qizlarining psixologik-ijtimoiy ehtiyojlaridagi o'xshashlik va farqlarni tadqiq etish, 4) talabalarning psixologik-ijtimoiy ehtiyojlarini shakllantirishning metodologik shart-sharoitlarini aniqlash.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotning metodologik asosini shaxsning faoliyatli va ijodiy mohiyati, uning rivojlanishining ko'p omilli xarakteriga oid ijtimoiy hodisalarning yaxlitligi va o'zaro bog'liqligi haqidagi falsafiy qoidalar; akademik yoshlarga ta'lim-tarbiya berishning gumanistik paradigmasi tashkil etadi.

Tadqiqotning nazariy asoslari quyidagilardan iborat:

1. Shaxsning shaxs, individ va faoliyat va muloqot subyekti sifatidagi integral xususiyatlari haqidagi nazariyalar (Ananev 1980; Rubinshteyn, 1976; Klimov, 1996).

2. Talabalarning shaxsiy-kasbiy rivojlanishi nazariyasi (Bodalyov, 1998), insonning shaxsiy va kasbiy kamoloti, uning ma'naviy-axloqiy va insoniy rivojlanishining asosiy qoidalarini ochib berishga tayanadi.

Tadqiqotning usullari: adabiy manbalarni tahlil qilish; talabalar turmush tarzi muammosi va o'z-o'zini namoyon qilish va turmush tarzini shakllantirishni rag'batlantiruvchi pedagogik texnologiyalar bo'yicha tadqiqot ma'lumotlarini qiyosiy tahlil qilish; anketa so'rovi. Shiauliy universiteti Ta'lim tadqiqotlari ilmiy markazi xodimlari tomonidan tuzilgan anketa so'rovnomasi metodikasi ushbu tadqiqot doirasida o'ta muhim bo'lgan ikkita savollar blokini o'z ichiga oldi: talabalarning psixologik-ijtimoiy ehtiyojlari va ularning turmush tarzi xususiyatlari.

Tadqiqotda ijtimoiy fanlar fakultetining 193 nafar talabasi (I kurs - 69 va IV kurs - 124), shuningdek, Litvaning Shiaulyai universiteti Educology fakultetining 65 nafar yakuniy kurs talabali va AQShning Kaliforniya shtati universiteti (AQSH) ning 39 nafar terapiya, psixologiya va salomatlik yo'nalishini tanlagan talabali ishtirok etdi. Universitetda tadqiqotchi ishtirokida o'tkazilgan kirish yo'riqnomasidan so'ng respondentlar anonim anketalarni to'ldirdilar va barcha savollarga javob berdilar. Sinaluvchilarning tadqiqot natijalari bilan tanishish istagi hisobga olindi.

Taqdim etilgan o'rganilayotganlar yig'indisini so'rovnomaning barcha savollariga javob bergan respondentlar tashkil etadi.

Belgilar o'rtasidagi farqning ahamiyatini baholash uchun xi-kvadratdan foydalanildi (2).

Agar xatolik ehtimoli 0,05 dan kam bo'lsa, farqlar ishonchli deb hisoblangan.

Tadqiqotni o'tkazish bosqichlari:

Tadqiqotning birinchi bosqichida - o'rganilgan pedagogik, psixologik va falsafiy adabiyotlar asosida muammoning hozirgi holati, pedagogika fani nazariyasi va amaliyoti tahlil qilindi. Tadqiqotning ilmiy apparati belgilanib, uning dasturi ishlab chiqildi.

Tadqiqotning ikkinchi bosqichida (tajriba-sinov) diagnostik eksperiment, ilmiy-amaliy konferensiyalarda tadqiqotning alohida elementlarini umumlashtirish o'tkazildi.

Tadqiqotning uchinchi bosqichida olingan ma'lumotlar qayta ishlandi va tizimlashtirildi, xulosalar shakllantirildi, tadqiqot natijalari sarhisob qilindi, ilmiy maqola matni tayyorlandi.

Tadqiqot natijalari

Talabalarning psixosotsial ehtiyojlari va orzu-umidlari

Talabalarning psixosotsial ehtiyojlarning muhimligi haqidagi munosabatlarini o'rganish (1-jadval) ular uchun sog'lom va kuchli bo'lish "juda muhim" ekanligini ko'rsatdi. "Yetarlicha muhim" - sog'lom va kuchli bo'lish 30,4% va 21,8% javobgardir. Talabalar, shuningdek, ularning hayotida "juda muhim" ehtiyoj - I bosqich talabalarining 85,3 foizi va IV bosqich talabalarining 90,3 foizi uchun ish topish zarurligini ta'kidladilar. I bosqich talabalarining 65,2%i va IV bosqich talabalarining 52,4%i uchun kasbiy martaba va jamiyatda tan olinishga intilish "juda muhim" hisoblanadi. O'zini anglash, hayotning ma'nosi va maqsadini topishni I bosqich talabalarining 79,4% va IV bosqich talabalarining 80,6% muhim ehtiyoj sifatida ko'rsatdilar. Yetarli miqdorda pulga ega bo'lish "juda muhim" ehtiyoj sifatida I bosqich talabalarining 56,5 foizi va IV bosqich talabalarining 51,6 foizi ko'rsatgan. Faqatgina kichik bir qismi, mos ravishda 2,9% va 3,2% yetarli pulga ega bo'lish unchalik muhim emasligiga amin.

Talabalarni o'qitishning pedagogik texnologiyalari gumanistik turmush tarzini saqlab qolgan holda pragmatik shaxsni shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishi kerak (Dumchenye & Daukilas, 2007). Talabalarning psixologik-ijtimoiy ehtiyojlari nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalar, balki shaxsning hayotiy qadriyatlarini yuksaltirish, kasbiy faoliyat jarayonida hayotning ma'nosini izlash asosida shakllanishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Barnett, R. (1997). Higher Education: A Critical Business. Buckingham: The Open University Press and Society for Research in Higher Education.

2. Čikotienė, I., & Kardelis, K. (2002). Studijų nutraukimo ir nepažangaus mokymosi aukštojoje mokykloje priežastys.
3. Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas, 2, 17–24.
4. Drucker, P. (1993). Post-capitalist society. Oxford: Linnearce House, Jordan Hill.
5. Fullan, M. (1993). Change forces. Probing the depths of educational reform. London: The Falmer Press. Jakušovaitė, I. (2001). Medicina ir filosofija. Kaunas: KMU.
6. Maslow, A. (1976). The Father Reaches of Human Nature. New York: Penguin Books. Rainwater, J. (1989). Self-Therapy. London: Crucible.
7. Rogers, C. R. (1980). Way of Being. Boston: Houghton-Mifflin.
8. Tamošauskas, P. (2000). Humanistiškai orientuotas studentų fizinis ugdymas. Vilnius: Technika.
9. Ананьев, Б. Г. (1980). Избранные психологические труды в двух томах. Москва: Наука.
10. Ананьев, Б. Г. (2003). Учитель: проблемы жизненного и профессионального самоопределения. Постдипломное педагогическое образование: проблемы качества: Научно-методическое пособие (Под общ. ред. С. Г. Вершловского). СПб: Социальная литература.
11. Багдасарьян, Н. Г., Немцов, А. А., & Кансузян, Л. В. (2003). Послевузовские ожидания студенческой молодежи. Социологические исследования, 6, 113-119.
12. Бодалёв, А. А. (1998). Вершина в развитии взрослого человека: характеристики и условия достижения.
13. Москва: Флинта.